

A OBESIDADE COMO FATOR DE DESREGULAÇÃO ENDÓCRINA DURANTE A GESTAÇÃO: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Luiz Phelipe Augusto de Almeida¹; Brenner Teles dos Santos¹; Keven Nicacio Neiva¹; Thiago de Alarcão Filho¹; Ana Paula da Silva Perez².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A obesidade é caracterizada por um desequilíbrio metabólico entre alimentação e gasto energético, podendo atuar como um desregulador endócrino durante a gestação. Cabe pontuar que essa condição durante a gravidez é um fator significativo para desencadear alterações no controle hormonal, afetando a saúde materno-fetal. Nesse sentido, a obesidade gravídica pode gerar problemas na saúde da gestante, associada a complicações cardiometabólicas, placentárias, no parto e na saúde do neonato. Sendo assim, é crucial controlar o peso durante a gestação para evitar complicações e desfechos neonatais negativos. **Objetivos:** O objetivo deste resumo foi analisar a gravidade da obesidade durante o período pré-gestacional e gestacional e sua atuação como um desregulador endócrino, modificando a função do sistema endócrino e as possíveis complicações que podem surgir para a mãe e o feto. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, utilizando-se as bases de dados Pubmed e Scielo. Para a pesquisa, foram utilizados os descritores “obesidade”, “gestação”, “gravidez” e “desreguladores endócrino”. Os artigos analisados estavam em língua inglesa e portuguesa e abrangeram estudos in vitro, em modelos animais e estudos epidemiológicos. Essas abordagens forneceram uma compreensão da saúde materna e obstétrica em diferentes contextos. **Resultados:** Foram revisados 9 artigos e estes mostraram que as gestantes com sobrepeso/obesidade enfrentam maior risco de complicações durante a gravidez, incluindo diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e síndrome hipertensiva. Além disso, essas gestantes apresentaram níveis elevados de leptina, colesterol LDL, glicemia e insulina, junto com menor HDL e pressão arterial mais alta no terceiro trimestre. Vale ressaltar que os neonatos apresentaram maior probabilidade de comprometimento da vitalidade das condições fisiológicas, como frequência cardíaca, respiração e tônus muscular no primeiro minuto de vida. **Conclusão:** Portanto, conclui-se que a obesidade gestacional atua como um desregulador endócrino, agindo no metabolismo da mãe, por meio de alterações hormonais que desencadeiam desequilíbrios corporais, causando sérios riscos para a saúde materno-fetal.

Palavras-chave: Desregulação endócrina; gestação; obesidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: Não consta.